

EFEITOS DO HOME OFFICE NA SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES.

Thayssa da Rocha Silva, Fatec Zona Leste, Thayssa.silva@fatec.sp.gov.br

Jose Carlos Hoelz, Fatec Zona Leste, Jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este artigo tem por objetivo discutir os efeitos psicológicos do trabalho em home office durante o período de pandemia. Para tal, por meio de uma pesquisa qualitativa exploratória buscou-se compreender as percepções sobre as necessidades psicológicas dos colaboradores que estiveram sujeitos a esta forma de trabalho durante o período de pandemia. Em decorrência dos dados coletados procurou-se inferir quais são os pontos fortes e fracos do trabalho em situação de home office.

Palavras-chave. *saúde mental, home office, organizações, efeitos psicológicos, sentimentos e desempenho.*

ABSTRACT. *This article aims to discuss the psychological effects of home office work during the pandemic period. To this end, through exploratory qualitative research, we sought to understand the perceptions about the psychological needs of the collaborators, who were subject to this form of work during the pandemic period. As a result of the data collected, we tried to infer what are the strengths and weaknesses of work in a home office situation.*

Keywords. *mental health, home office, organizations, psychological effects, feelings and performance.*

1. Introdução

O home office se refere a um espaço e propriedade sem tamanhos definidos, no ambiente residencial do colaborador, que se remete para a atividade profissional, tornando opcional a utilização de tecnologia informacional para conseguir efetivar as atividades (ELLISON, 1999; LIM; TEO, 2000). Este modelo de trabalho já existe desde a década de 1970, mas obteve maior destaque nos últimos anos (DALLA ROSA, 2010).

Diante da grande competitividade no mercado de trabalho e seu alto nível de desempenho recente, o número de empresas interessadas no ingresso do home office aumenta cada vez mais. Durante a pandemia um número expressivo de organizações optou por este modelo, e várias delas, após o término desta situação emergencial mantiveram os seus funcionários em home office devido a viabilidade apresentada.

Uma pesquisa realizada com 170 empresas pela Korn Ferry (2020, p.18), mostra que a utilização desta ideologia trabalhista durante os últimos quatro anos, apresentou como uma ampliação em torno de 85% das empresas que optaram em manter colaboradores em home office devido aos resultados e benefícios apresentados. Quando se considera os benefícios para o trabalhador o home office proporciona uma maior comodidade e conseqüente aumento de produtividade CNN Brasil (2022). Portanto, o home office pode ser entendido como uma inovação que se manifestou como uma condição da gestão e qualidade de vida ao profissional mais flexível (SOLIDES, 2021).

Ainda, analisando-se a pesquisa “Home office: vantagens e desvantagens”, do Sebrae (2020, p.52), pode-se verificar, diante dos resultados apresentados, que além das vantagens já comentadas, as questões relacionadas com a saúde mental dos colaboradores são uma preocupação devido à perda de envolvimento social e isolamento destes durante o trabalho.

Assim, dados os elementos acima explicados, este estudo se propõe a verificar quais as vantagens e desvantagens do trabalho em situação de home office e, de forma suplementar, discutir os impactos deste tipo de trabalho na saúde mental dos colaboradores de maneira a contribuir com o aumento da compreensão sobre como o trabalho remoto afeta a vida dos trabalhadores.

2. Fundamentação Teórica

Dentro da perspectiva empresarial e profissional as tecnologias estão cada vez mais presentes no ambiente de trabalho e com isso o home office ganhou força nos últimos anos, tornando-se assim fundamental compreender para além dos aspectos positivos o seu impacto na saúde mental dos colaboradores.

2.1 Home Office

O home office para Luna (2014) caracteriza-se por uma tradução inglesa que significa “trabalho de casa”. Assim, em contraposição ao trabalho realizado dentro das organizações, o home office pode ser compreendido como adaptável a qualquer ambiente, incluindo também a casa do colaborador. Ainda, de acordo com Bruno Cardoso (2018) a Organização Internacional do Trabalho (OIT) infere que o teletrabalho é conceituado como;

“a forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório ou centro de produção, que permita a separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora da comunicação”.

Outro aspecto a ser considerado é que, de acordo com Sap (2016) um ambiente benéfico ao trabalhador tem influência direta no aumento de sua produtividade. Assim, muitos dos elementos presentes no trabalho em home office acabam por determinar melhores resultados aumentando a eficácia diária do trabalhador. Um estudo desenvolvido por Utman (1997), aponta que um dos principais geradores de criatividade é a autoeficácia, este que muitas vezes pode ser compreendido como uma virtude perante a capacidade de produção em atividades criativas, sendo assim, elevando sua confiança para execução de certos trabalhos em determinadas situações. Neste mesmo segmento, pode-se concluir que a motivação intrínseca em cada indivíduo se reflete na extensão em que o colaborador se fascinasse ou encantasse por um direcionada tarefa, executando-a com maestria e alta performance.

Neste mesmo modo, pode-se considerar a análise realizada por Luna (2014), sobre o novo modelo trabalhista ser flexível e abranger três aspectos importantíssimos para a atividade. Estando assim, relacionados ao local, a comunicação e troca de dados, e por fim o horário de trabalho. Estes que facilitam a entrega de resultados, informações, liberdade empresarial para a organização e para o colaborador, por fim tornando o indivíduo mais produtivo.

Portanto, qualifica-se o home office como uma forma de atividade de alta performance que independe do local de trabalho, podendo ele ser realizado em qualquer ambiente. Além do que, o home office ser uma maneira, pela qual as empresas conseguem economizar de 30% até 70% dos seus custos, pelo fato da diminuição dos escritórios físicos e devido ao trabalho dos colaboradores em suas residências (M. S. Brik & A. Brik, 2013).

2.2 Saúde mental no trabalho

Para Oliveira, S. G. (2011, p. 73): “o homem não busca apenas a saúde no sentido estrito, ele anseia por qualidade de vida, e como profissional não deseja só condições higiênicas para desempenhar sua atividade, pretende também qualidade de vida no trabalho”, inferindo assim que o mesmo deseja possuir qualidades não somente em suas atividades, mas em âmbito geral em seu trabalho. Pois como dito por Clot (2006) que o trabalho possui suma importância para a atividade em relação da interação com o mundo, desempenhando um papel importante no desenvolvimento psicológico ao entender-se como pessoa.

Conforme as leis trabalhistas, elas são os pilares no qual suas palavras devem ser seguidas ao originar, compreender ou utilizar as leis (DELGADO, 2019). Portanto o direito trabalhista desde seu início, possui como base desenvolver a prosperidade do indivíduo por meio de qualidade, e modelo normativo visando a saúde do colaborador.

A proteção à saúde é um direito obrigatório ao trabalhador e foi incrementada na Constituição Federal de 1988 em diversos dispositivos constitucionais, a saber: a) art. 1º; b) art. 6º; c) art. 7º, XXII; d) art. 194; e) art. 196; f) art. 200, II e VIII; g) art. 154; h) art. 225. Informando que ainda a Constituição dedicou um capítulo exclusivo, dentro do Título VIII – Da ordem social, sobre o meio ambiente do trabalho. Aprofundando-se, a assertiva, Capítulo VI – Do Meio Ambiente, expondo por meio do capítulo do art. 225, que qualquer indivíduo possui direito de ter um convívio equilibrado. Desenvolvendo-se assim uma melhor relação empresarial entre colaborador e organização, o indivíduo racional necessita estar incluso em um ecossistema de trabalho equilibrado e organizado, mostrando que a atividade trabalhista não custe tanto sua saúde mental quanto física. As consequências psicológicas e físicas são distintas, mas que poderiam atuar de forma simultânea.

Perante a Simm (2008, p.58) o Brasil apresenta inúmeras ocasiões que o ambiente trabalhista não

promove o desenvolvimento e a satisfação do colaborador, trazendo uma situação propícia para o desenvolvimento de enfermidades de todas as formas, incluindo problemas na saúde mental do indivíduo. Sendo assim possível para Silva, E.S (2011, p.35) concluir que “poderá fortalecer a saúde mental quanto vulnerabiliza-la e assim mesmo gerar distúrbios que se expressarão coletivamente e no plano individual”, tornando o clima desfavorável para qualquer execução de atividade.

2.3 Impactos negativos do trabalho em home office para a saúde do colaborador.

O home office salienta diversas vantagens e desvantagens. Mas como uma das situações inconvenientes, podemos citar que o home office acarreta um aumento da carga de horas trabalhadas sem uma atualização de sua remuneração, a mudança para trabalhar em domicílio sem possuir modos para realizá-lo e o desamparo em relação a saúde do colaborador (SILVA; SILVA; SANTOS, 2021), além de “ser necessário os funcionários estarem operantes em tempo integral, pois em alguma hora pode surgir demandas a serem feitas.” (REIS, 2021, p. 03).

Assim, o indivíduo pode desenvolver uma mudança de personalidade e uma certa perda de valorização de sua profissão, passando a ser uma atividade substituível e, portanto, demonstrando certa necessidade de executar inúmeras atividades para suprir a desvalorização (OLIVEIRA, 2004).

Portanto como relação à saúde mental do trabalhador, percebe-se nesta situação uma certa mudança e um processo de adoecimento incomum crescente, devido as circunstâncias em que o ser está envolvido (MOREIRA E RODRIGUES, 2018). Assim, pode-se inferir que esta condição pode determinar ocorrência de doenças e distúrbios relacionados ao trabalho executado em home office devido às pressões e mudanças impostas constantemente, para que assim, atinja-se um padrão de excelência na execução das atividades. Conclui-se assim que existem demonstrações interligadas entre o corpo físico e a psique, como sensações e sentimentos relacionados ao estresse, depressão, fadiga, e um mal-estar pessoal constante (Tostes, 2018, p.90).

3. Metodologia

Para o desenvolvimento deste trabalho, no aspecto metodológico, tendo como objetivo compreender os impactos do home office do ponto de vista dos profissionais de Recursos Humanos. Para tal, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo do tipo básica. (GODOI e BALSINI,

2006). Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada (MARCONI e LAKATOS, 2007), de profissionais de Recursos Humanos com o objetivo de compreender as suas percepções. O número de participantes na pesquisa foi definido pelo critério de saturação teórica. Após a obtenção de aprovação dos participantes, as entrevistas foram gravadas e as gravações foram transcritas na forma literal, sobre as quais aplicou-se a técnica de análise de categorias segundo Flores (1994). Para desenvolvimento da presente pesquisa, foram selecionados participantes da área de recursos humanos que trabalharam em home office.

Tabela 1. Lista de participantes da investigação qualitativa.

Participante	Gênero	Idade (anos)	Escolaridade	Cargo	Tempo na função	Tipo de empresa	Porte
01	Feminino	37	Doutorado	Gerente De Estratégia	2	Consultoria De departamento pessoal	Pequeno
02	Masculino	29	Pós-Graduação	Consultor em Recursos Humanos	3	Empresa alimentícia	Grande
03	Feminino	32	Pós-Graduação	Coordenação De Benefícios	4	Rede de ensino	Médio
04	Masculino	30	Mestrado	Direção de Recursos Humanos	6	Instituição financeira	Grande

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

No início das entrevistas, foi comunicado aos participantes sobre o sigilo em relação a obtenção dos dados para o desenvolvimento da pesquisa. Logo após a finalização das entrevistas, as respostas foram armazenadas de maneira digital e foram realizadas as transcrições literais.

A respeito do desenvolvimento da análise de dados, foi utilizado o modelo de Flores (1994) que se desenvolve das seguintes maneiras: (1) segmentação, codificação e categorização; (2) elaboração do sistema de categorias; (3) exame do conteúdo das categorias e por fim; (4) comparação da percepção dos participantes nas diversas categorias.

4. Análise de categorias

Em síntese, constatou-se na análise de categorias quatro elementos principais relacionados ao trabalho em home-office. Estes elementos deram origem ao sistema de categorias da figura 1.

Figura 1. Sistema de categorias

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

O sistema de categorias mostra uma metacategoria designada como “os efeitos do home office na saúde mental dos trabalhadores”, que se subdivide em quatro categorias: a primeira, designada “Forma de atuação em home office”, que contém alusões sobre a atividade no home office. A segunda categoria, designada “Qualidade de vida”, que contém alusões sobre os benefícios do home office na qualidade de vida dos colaboradores. A terceira categoria designada “Dificuldades de interação”, que contém alusões em relação, sobre as complexidades e exigências envolvidas neste novo tipo de interação. Por fim, a quarta categoria, designada “Ansiedade”, que contém alusões que indicam a ansiedade como um problema decorrente da atividade de home office. O quadro abaixo descreve a metacategoria.

Tabela 2. Metacategoria dos efeitos do home office na saúde mental dos colaboradores

Códigos das categorias	Descrição da categoria	Unidades (Referências encontradas nas transcrições)	Quantidade de ocorrências.
Forma de atuação em home office	Inclui alusões sobre o a atividade no home office	T1R4, T1R2, T2R3, T2R1, T3R2, T3R3, T4R4	4
Qualidade de vida	Inclui alusões sobre as vantagens em relação a qualidade de vida.	T1R2, T1R6, T2R1, T3R1, T3R4, T4R6, T4R3	8
Dificuldades de interação	Inclui alusões em relação como foi complexo o novo tipo de interação.	T1R3, T2R4, T2R5, T3R5, T3R7	4
Ansiedade	Inclui alusões que indicam como a ansiedade foi um ponto forte afetado.	T1R2, T1R3, T2R7, T3R5, T4R3	3
Total: 19			

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

A metacategoria inclui fatores que são determinantes para a compreensão da percepção dos colaboradores sobre os efeitos decorrentes da atividade de home office em suas vidas. As categorias destacadas apresentam o que, na opinião dos participantes deste estudo, são os principais desafios da atividade em home-office. Os trechos abaixo, extraídos das falas dos participantes, mostram de maneira clara a necessidade dos participantes de se adaptarem a estes desafios:

T1R1: “no começo foi difícil, porque eu nunca tinha trabalhado com o home office, ne é;;;. Inclusive é uma empresa grande e 100% das pessoas, atuavam presencial é::: foi bem complicado no início né. Que por exemplo eu tinha o Teams instalado no meu computador, mas nunca tinha mexido e nem sabia para que servia, e aí automaticamente a gente precisou se adequar. Não foi fácil, não foi simplesmente apertar um botão e estar tudo adaptado, então foi bem complicado, mas a gente depois acabou se adequando.”

T3R1:” eu acho que é muito trabalho, assim no sentido de trabalhar muito mais e você não desligar,

“você fica o tempo todo ali preocupada, lembra de um e-mail que não mandou, lembra de uma situação que você precisa resolver. Então assim, o home office é bom pessoalmente, mas profissionalmente massacra muito a gente. Eu tenho a sensação de que não desligo, não é atoa que quando vou pra empresa, eu trabalho apenas 1 vez na semana presencial e eu tenho a sensação que eu tenho sabe assim. porque eu tenho esse momento de desligar o computador e sair e sair né, e aqui não né.”

Estas falas mostram também, além da necessidade de adaptação, os efeitos negativos do trabalho de home office. A maioria dos participantes deste estudo não atuava neste modelo de trabalho antes da pandemia e eles consideraram as várias dificuldades de migrar para este novo modelo, principalmente devido as inúmeras restrições embutidas. No entanto, algumas situações em específico aceleraram este processo, aumentando a mudança no trabalho, possibilitando o acesso destas pessoas ao trabalho remoto corroborando assim as ideias de Mendes, D. C, Filho, H. N. H, Tellechea, J. (2020).

Ademais, as falas dos participantes demonstram que para além dos aspectos benéficos, já bastante explicitados pela teoria sobre o trabalho em home office, há também aspectos negativos relacionados principalmente à saúde dos colaboradores. Dentre estes aspectos os mais citados foram: ansiedade e a dificuldade de interação humana, como pode-se perceber nas falas abaixo:

T4R3: “para mim é a qualidade de vida, o fato de não ficar no trânsito é um fato sensacional e por alguns momentos eu poder trabalhar com o meu filho né, então eu poder participar de algumas atitudes com ele, eventos com ele em casa, ajudar em atividades da escola e assim o home office me deu muita qualidade de vida e o fato de não se preocupar com roupa, alimentação em ter que comer fora ou levar, então a qualidade de vida aumentou muito nesse sentido.”

T2R4: “a pior coisa é a ansiedade, que você se sente na obrigação de estar aqui, então por mais que a minha empresa trabalhe com horário flexível, eu tenho a obrigação de estar 8 horas online, sabe aquela coisa que você não pode dar mais desculpa, que você está chegando atrasado para você estar aqui”.

A qualidade de vida foi um tema bastante recorrente na fala dos entrevistados e os achados neste estudo corroboraram as ideias de FILARDI, CASTRO e ZANINI (2020) sobre o home office, que indica como benefícios a “proximidade do trabalhador para com a família, maior atenção para o lar, diminuição de estresse por conta do trânsito e diminuição de desgastes de deslocamento.” como elementos benéficos a qualidade de vida e que estimulam os colaboradores a permanecer trabalhando em casa, como se pode ver nos trechos abaixo:

T1R2: “O melhor foi a qualidade de vida, porque eu na época, entrava as 08h e saía as 18h né. E para eu estar presencialmente na empresa as 08 horas, eu tinha que obviamente acordar muito cedo. Então trabalhando no esquema de home office eu podia dormir mais e sem contar que o retorno para casa também, porque a gente pega muito trânsito e enfim, toda aquela complicação.”

T3R2:” o fato de não ficar no trânsito e um fato sensacional e por alguns momentos eu poder trabalhar com o meu filho né, e::: então eu poder participar de algumas atitudes com ele, eventos com ele em casa, ajudar em atividades da escola e assim o home office me deu muita qualidade de vida e o fato de não se preocupar com roupa, alimentação em ter que comer fora ou leva.”,

T4R6:” A qualidade de vida, hoje eu consigo fazer um curso no horário que seria do percurso e eu consigo fazer uma academia antes do trabalho, então eu consigo melhorar essa parte na qualidade de vida e hoje se eu pudesse, não escolheria trabalhar presencial.”

5. Conclusão

A presente pesquisa possui caráter acadêmico e tem como objetivo a compreensão dos efeitos do home office na saúde mental dos colaboradores sujeitos a esta metodologia de trabalho. Assim, por meio da análise de dados, foi possível inferir que o objetivo deste estudo foi alcançado.

Os achados deste estudo corroboram a teoria uma vez que: não há unanimidade sobre a adoção indiscriminada do trabalho em home office, uma vez que há opiniões distintas sobre as vantagens e desvantagens da aplicação dele e; que os pontos positivos apresentados pelo home office estão

relacionados a disponibilidade de tempo, otimização, qualidade de vida e por fim o tempo disponível em família.

Ainda, após a análise dos dados, foi possível visualizar que o trabalho remoto também possui aspectos negativos ligados às questões psicológicas, como por exemplo: ansiedade, depressão e a solidão. Sentimentos comuns neste tipo de trabalho, que quando intensificados podem trazer problemas para a saúde do colaborador.

Por fim, este artigo acadêmico, contribui com a teoria e para a prática gerencial ao aumentar o entendimento sobre os efeitos da adoção do trabalho em home office na vida do colaborador, tanto com relação aos seus aspectos benéficos quanto com relação aos seus aspectos negativos. Em especial, com relação àqueles aspectos que afetam a saúde mental do trabalhador. Assim, este trabalho advoga que é necessário um olhar mais atento a essa questão, que considere, além dos claros benefícios econômicos desta atividade, os impactos negativos que esta modalidade de trabalho acarreta.

7. REFERÊNCIAS

- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**.
- BRIK, M. S., & Brik, A. (2013). **Trabalho portátil: Produtividade, economia e qualidade de vida no home office das empresas**. Curitiba: Edição do autor.
- CARDOSO, Bruno. **O que é teletrabalho, quais suas vantagens e as novidades trazidas pela Reforma?** 2018.
- CARTILHA AO EMPREENDEDOR**. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 2020.
- DALLA Rosa, M. “**A globalização e a organização do processo de trabalho**”. Cadernos da Escola de Direito, vol. 2, n. 13, 2010.
- DELGADO, M. G. **Curso de Direito do Trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores**. São Paulo: Editora LTr, 2019.
- ELLISON, N. B. “**Social impacts: New perspectives on telework**”. Social Science Computer Review, vol. 17, 1999.

- FILARDI, Fernando; CASTRO, Rachel Mercedes P.; ZANINI, Marco Tulio Fundão. **Vantagens e desvantagens do teletrabalho na administração pública: análise das experiências do Serpro e da Receita Federal.** Rio de Janeiro: Cadernos EBAPE.BR, v.18, n.1, 2020, p.28-46.
- FLORES, J. G. (1994). **Análisis datos cualitativos: Aplicaciones a investigación educativa.** Barcelona: Latorre Literaria.
- GODOI, C. K., & BALSINI, C. P. V. (2006). **A visão qualitativa nos estudos organizacionais: elementos metodológico-epistemológicos.** In **Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos.** (pp. 93–96). São Paulo: Saraiva.
- LOWMAN, Don. **Otimizando a forma de remunerar em um mundo em transformação.** KORN FERRY, 2020.
- LUNA, ROGER, AUGUSTO. **Revista Pensar Gestão e Administração, Home office um novo modelo de negócio e uma alternativa para os centros urbanos,** Fortaleza, 2014.
- MARCONI, M. De A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2007.
- MENDES, D. C, Filho, H. N. H, Tellechea, J (2020). **A Realidade Do Trabalho Home Office Na Atipicidade Pandêmica.**
- MOREIRA, D. Z.; RODRIGUES, M. B. **Saúde mental e trabalho docente.** Estudos de Psicologia, vol. 23, n. 3, 2018.
- OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Proteção jurídica à saúde do trabalhador.** 6 ed. São Paulo: LTr, 2011.
- REIS, A. F. **“Pandemia e confinamento: O trabalho conectado em tempo integral”.** Boletim de Conjuntura (BOCA), vol. 5, n. 15, p. 03, 2021.
- SILVA, Edith Seligmann. **Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si mesmo.** São Paulo: Cortez, 2011.
- SILVA, Ivan Conceição Martins; SILVA, Marina Hastenreiter; SANTOS, Mayra Laborda. **Condições de trabalho em casa durante a pandemia: uma análise do discurso do sujeito coletivo dos trabalhadores do setor de agências de turismo.** São Paulo: Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, v.15, n.1, 2021.
- SIMM, Zeno. **Acosso psíquico no ambiente de trabalho.** São Paulo: LTr, 2008.
- SOLIDES. **“Home office: o que é e como implementar na sua empresa?”.** Blog Solides. Acesso em: 26 agosto 2022.
- TOSTES, M. V. et al. **Sofrimento mental de professores do ensino público.** Saúde em Debate, vol. 42, n. 116, 2018.
- Utman, Christopher H. (1997). **Performance Effects of Motivational State: A Meta-Analysis**

